

Edith Carolina Hernández-Román^{1a}, Jacqueline Lezama-González^{2b}, Socorro Méndez-Martínez^{3c}, Máximo Alejandro García-Flores^{4d},
Jorge Ayón-Aguilar^{5e}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 7, Coordinación de Licenciatura en Enfermería SUAyED. Puebla, Puebla, México

²Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, División de Investigación en Salud. Puebla, Puebla, México

³Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, Coordinación de Planeación y Enlace Institucional. Puebla, Puebla, México

⁴Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, Coordinación Auxiliar Médica de Educación en Salud. Puebla, Puebla, México

⁵Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, Coordinación Auxiliar Médica de Investigación en Salud. Puebla, Puebla, México

Doi: 10.5281/zenodo.15708324

Resumen

ORCID

0009-0000-2528-5311^a

0009-0004-1671-1795^b

0000-0001-7463-0580^c

0000-0002-5028-9178^d

0000-0001-9704-8032^e

Palabras clave:

Neoplasias de Mama
Factores de Riesgo
Educación en Salud
Personal de Enfermería

Keywords:

Breast Neoplasms
Risk Factors
Health Education
Nursing Staff

Correspondencia:

Edith Carolina Hernández Román

Correos electrónicos:

edith.hernandezro@imss.gob.mx

edithcarolinahernandezroman@gmail.com

Fecha de recepción:

05/11/2024

Fecha de aceptación:

06/02/2025

Introducción: las acciones preventivas para la detección oportuna de cáncer de mama se refieren al conocimiento de factores de riesgo, prevención, autoexploración mamaria, exploración clínica de mama, ultrasonido mamario y mastografía según el grupo etario de cada mujer.

Objetivo: analizar artículos publicados en el campo de la enfermería sobre acciones educativas de promoción, prevención y detección temprana de factores de riesgo para cáncer de mama.

Metodología: revisión de artículos publicados de enfermería con base en los términos *Autoexploración mamaria y Enfermería y Breast Cancer and Nurse*. La búsqueda de artículos se realizó en PubMed y Google Scholar. Con base en el método PRISMA, se seleccionaron artículos en función de la metodología, tamaño de muestra y principales hallazgos. Se integró un total de 56 artículos en español y después de la revisión y análisis se obtuvo un total de 12 artículos.

Resultados: se identificaron artículos de tipo observacional y descriptivo (16%), transversal (50%) y cuasiexperimental (34%). Con base en la revisión del diseño metodológico, se encontraron estudios de intervención educativa en mujeres (16%), prácticas de tamizaje y autoexploración mamaria (16%), intervenciones en enfermeras (16%), capacitación a estudiantes de enfermería y familiares (26%) y conocimientos generales sobre prevención y diagnóstico en diversas poblaciones (26%).

Conclusiones: las acciones de prevención y detección de cáncer de mama recomendadas para la atención de mujeres son el tamizaje y diagnóstico para la adecuada canalización de pacientes a servicios subsecuentes para su seguimiento.

Abstract

Introduction: Preventive actions for the early detection of breast cancer include knowledge of risk factors, prevention, breast self-examination, clinical breast examination, breast ultrasound, and mammography, according to each woman's age group.

Objective: To analyze articles published in the nursing field on educational actions for promotion, prevention, and early detection of risk factors for breast cancer.

Methodology: A review of published nursing articles was conducted using the terms *Autoexploración mamaria y Enfermería*, and *Breast Cancer and Nurse*. The search for articles was conducted in PubMed and Google Scholar. Using the PRISMA method, articles were selected based on methodology, sample size, and main findings. A total of 56 articles in Spanish were included, and after the review and analysis, a total of 12 articles were obtained.

Results: Observational and descriptive articles (16%), cross-sectional articles (50%), and quasi-experimental articles (34%) were identified. Based on the review of the methodological design, studies on educational interventions in women (16%), breast screening and self-examination practices (16%), interventions for nurses (16%), training for nursing students and family members (26%), and general knowledge about prevention and diagnosis in diverse populations (26%) were found.

Conclusions: The recommended breast cancer prevention and detection measures for women include screening and diagnosis for appropriate referral to subsequent follow-up services.

Introducción

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a la población a nivel mundial. Se estiman 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama en el mundo, los cuales representan el 11.7 %. El grupo más afectado está entre los 40 y los 59 años de edad.^{1,2}

En México se han registrado 8034 muertes en 2023 a causa del cáncer de mama en la población de 20 años o más; la tasa de mortalidad fue de 17.9 por cada 100 mil personas y el 99.5% fueron mujeres.³ En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022, se hace referencia a que en México residían 20.6 millones de mujeres entre 40 y 69 años de edad, de las cuales el 20.2% (4.2 millones) refirió un estudio de mastografía en los últimos 12 meses, y de este el 85.6% (3.5 millones) recibió el resultado del estudio y en el 5.6% (aprox. 19,900) su resultado fue positivo.⁴ En particular, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mortalidad por cáncer de mama estuvo en 2020 entre las principales causas de muerte por tumores malignos, con un total de 1545 defunciones, de las cuales el 99.5% (1537) fueron mujeres.⁵

De acuerdo con la *NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama*, la sensibilidad de la autoexploración de mama es del 26 al 41%, en comparación con el examen clínico del 30 al 50%, y con la mastografía del 75 al 90%. En específico, en mujeres menores de 50 años la mastografía tiene la posibilidad de reducir la mortalidad del 44 al 36%, por lo que esta debe realizarse con el examen clínico por personal de salud y una mastografía en mayores de 40 años.⁶

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, a través de intervenciones y actividades de promoción y educación para la salud, tamizaje, con prioridad para las estrategias de prevención y detección oportuna en población blanco, con base en la autoexploración de mama en mujeres de 20 años o más, exploración clínica de mama en mujeres a partir de los 25 años, y cada 2 años una mastografía en mujeres de 40 a 69 años de edad.⁷

Con base en el manual metodológico de indicadores médicos, el tamizaje con mastografía de primera vez debe realizarse en mujeres de 40 a 49 y de 50 a 69 años.⁸ Cabe señalar que se han identificado factores de riesgo como el género, el envejecimiento (a mayor edad mayor riesgo), la historia personal o familiar de cáncer de mama en madre,

hermanas o hijas, mayor densidad mamaria, vida menstrual de más de 40 años, ser menarca antes de los 12 años y la menopausia después de los 52 años de edad.⁹

Para poner en práctica las medidas de prevención del cáncer de mama, se han implementado guías como el Protocolo de Atención Integral para Cáncer de Mama por el IMSS en los 3 niveles de atención, con el objetivo de detectar tempranamente los factores de riesgo potenciales en poblaciones blanco.⁵ Entre las acciones específicas que el personal de enfermería realiza en el primer nivel de atención están: a) sesiones educativas sobre factores de riesgo, factores protectores y prevención del cáncer de mama, b) demostración de la técnica de autoexploración mamaria y cómo identificar factores de riesgo presentes durante la exploración clínica de mama, registro de hallazgos y tamizaje con mastografía.

Por medio de la presente revisión, se pretende analizar y sintetizar los hallazgos de investigaciones recientes en el campo de la enfermería para fortalecer el rol de la enfermería en acciones educativas de promoción, prevención y detección temprana de factores de riesgo para cáncer de mama.

Metodología

Se llevó a cabo una búsqueda de artículos publicados que abordaron las acciones preventivas para cáncer de mama, así como el rol de la enfermería en estas prácticas. En los artículos se identificaron investigaciones de tipo observacional, transversal y cuasiexperimental. Se examinaron variables como el conocimiento, las prácticas y la eficacia de la capacitación de las acciones preventivas, factores de riesgo, autoexploración mamaria y el uso de métodos de tamizaje.

Se escogieron artículos publicados entre 2001 y 2024 que emplearon intervenciones educativas o evaluaron conocimientos en temas relacionados con la prevención del cáncer de mama, autoexploración mamaria y estudios complementarios. Se seleccionaron estudios realizados en mujeres, estudiantes de enfermería y enfermeras, y el enfoque se centró en aquellos que medían cambios en conocimientos y prácticas de prevención antes y después de las intervenciones. Se excluyeron los estudios que no tuvieran un enfoque de enfermería.

Las fuentes de datos abarcaron 3 bases de datos académicas: Google Scholar, PubMed y la de la Biblioteca Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especial énfasis en artículos que midieran el

impacto de las acciones preventivas sobre el cáncer de mama en diferentes grupos. Se incluyeron artículos originales y artículos con enfoque en enfermería, y no se incluyeron los artículos de revisión o tesis.

La búsqueda general se realizó en PubMed y Google Scholar sobre prevención del cáncer de mama y enfermería con las palabras clave *Breast Cancer and Nurse*. Se presentaron un total de 493 resultados publicados entre 2020 y 2024, a los que se añadieron 4 artículos que no estaban incluidos en el periodo ya descrito; posteriormente, con base en los criterios de inclusión y solo con la lectura del título, se integró un total de 56 artículos en español. Más tarde se llevó a cabo una revisión de cada artículo para obtener finalmente 12 artículos y se descartaron 44, de los cuales 18 estudios habían sido aplicados al personal de salud en general, 2 se aplicaron a una población que ya tenía el diagnóstico de cáncer de mama y 1 fue aplicado a una población que tenía antecedente de una enfermedad mental grave. Para el proceso de revisión y análisis de los artículos publicados se empleó el método PRISMA (figura 1).

Resultados

Los artículos seleccionados presentaron una variedad de enfoques para la educación y prevención del cáncer de mama, especialmente en el ámbito de la enfermería y la autoexploración mamaria.

Cada artículo fue analizado en función de la metodología, el tamaño de muestra y los resultados, y también se clasificó de acuerdo con su tipo, población participante, metodología empleada y principales hallazgos en cuanto a los conocimientos y prácticas preventivas para cáncer de mama. De los 12 artículos por tipo de estudio, se identificaron 2 (16%) referidos como observacional descriptivo y descriptivo, respectivamente; 6 artículos (50%) como estudio transversal, y 4 artículos (34%) como estudio cuasiexperimental. Cabe señalar que con base en la revisión del diseño metodológico se encontraron 2 intervenciones educativas en mujeres (16%), 2 prácticas de tamizaje y autoexploración mamaria (16%), 2 intervenciones en enfermeras (16%), 3 capacitaciones a estudiantes de enfer-

Figura 1 Descripción del proceso de selección de artículos con el método PRISMA

Fuente: elaboración propia

mería y familiares (26%) y 3 estudios que midieron los conocimientos generales sobre prevención y diagnóstico en diversas poblaciones (26%) (cuadro I).

Discusión

Se ha demostrado que las acciones de promoción y prevención pueden aumentar significativamente el cono-

cimiento de la población sobre el cáncer de mama. Tal como lo reportaron Riverón-Carralero *et al.* en 2021, las medidas preventivas son necesarias para la promoción de la salud debido al aumento de casos de cáncer de mama. Ese estudio fue realizado en un grupo de mujeres mayores de 30 años, en las que se llevó a cabo una intervención educativa para aumentar la percepción del riesgo de cáncer de mama y la autoexploración mamaria. Así fue como

Cuadro I Características de los artículos publicados sobre prevención del cáncer de mamá y enfermería entre 2020 y 2024 (n = 12)*

Autoría	Año	Tipo de estudio	Sujetos	Metodología	Resultados
Riverón-Carralero ¹⁰	2021	Cuasi experimental	80 mujeres	Intervención educativa autoexploración mamaria; cuestionario antes y después de la intervención	Aumento en conocimientos: general (de 20 a 85%), autoexploración (de 35 a 100%), factores de riesgo (de 20 a 80%)
Morales-Romero ¹¹	2024	Cuasi experimental	202 mujeres	Intervención educativa; examen teórico y observacional	Mejora en conocimientos teóricos (de 35.6 a 98.5% buenos); evaluación observacional, <i>p</i> : < 0.005
Córdova-Cadena ¹²	2014	Observacional descriptivo	127 mujeres	Sobre la técnica correcta de autoexploración mamaria	Solo el 0.8% realizó la técnica correctamente
Ahmed ¹³	2024	Cuasi experimental	280 enfermeras	Evaluación de riesgo y conocimientos; curso educativo	Aumento en conocimientos y prácticas postcurso (73.2 a 90.4%), <i>p</i> : < 0.01
Aliye ¹⁴	2021	Cuasi experimental	133 familiares	Intervención educativa para familiares	La autoexploración aumentó de 39.1 a 87.2% después de la capacitación, <i>p</i> : 0.0001
Cruz-Aldaz ¹⁵	2023	Transversal	156 estudiantes de enfermería	Evaluación de conocimientos y prácticas	Conocimientos: 30.8% buenos; prácticas preventivas adecuadas 31.4%
Apaza-Huamán ¹⁶	2024	Transversal	429 estudiantes de enfermería	Cuestionarios sobre conocimientos y práctica de autoexploración	Conocimiento medio de autoexploración: 10.5 puntos; práctica adecuada: media de 61.2 puntos
Ortiz-Montalvo ¹⁷	2023	Transversal	224 estudiantes de enfermería	Cuestionario autodirigido sobre prevención	Conocimientos sobre prevención: 57.5%; prácticas adecuadas: 45.9%
Prolla ¹⁸	2015	Transversal	154 enfermeras	Cuestionario sobre cáncer de mama y cáncer hereditario	Respuestas correctas: 65.8% en cáncer de mama, 66.4% en cáncer hereditario, 48.5% en acciones educativas
Páez-Esteban ¹⁹	2010	Transversal	248 estudiantes de salud	Encuesta sobre conocimientos de factores de riesgo	Conocimientos sobre factores de riesgo: 84.6%; técnica de autoexploración: 74.2%
Odusanya ²⁰	2001	Transversal	280 enfermeras	Se aplicó un cuestionario para evaluar el conocimiento de síntomas, métodos de diagnóstico y uso de métodos de detección del cáncer de mama	Síntomas: Bulto en el seno: 93.6% Ganglios axilares: 79.9% Úlcera en el seno: 74% Secreción sanguinolenta en el pezón: 67.2% Pérdida de peso: 62.7% Métodos de diagnóstico: Examen patológico de tejido mamario: 83.3% Autoexploración mamaria: 78.9% Mastografía: 73% Cuándo referir al paciente: 68.6% Ultrasonografía: 21.6%
Bonilla-Sepúlveda ²¹	2021	Descriptivo	318 mujeres	Observacional sobre métodos de tamizaje	Autoexploración (70.1%), examen clínico (45.9%), mamografía (56%), ecografía (43.1%)

*Cuatro de los estudios incluidos no corresponden al intervalo de tiempo comprendido entre 2020 y 2024, pero fueron considerados debido a su relevancia metodológica para el presente análisis

los autores evidenciaron el aumento en el conocimiento general sobre prevención del 20 al 85% y en la práctica de autoexploración mamaria del 35% al 100%.¹⁰

Morales-Romero *et al.* hicieron referencia en 2024 a que la correcta técnica de autoexploración mamaria y el conocimiento de signos y síntomas podría considerarse un método fácil y seguro para el tamizaje, aunque podría resultar complejo cuando no existe una capacitación adecuada, por lo que hicieron una intervención educativa de autoexploración mamaria en mujeres de 20 a 59 años y observaron una mejora sustancial en los conocimientos teóricos y prácticos de las participantes, con resultados estadísticamente significativos ($p < 0.005$).¹¹

Por otra parte, Córdova-Cadena *et al.* citaron en 2014 que las acciones preventivas son aquellas que permiten una detección precoz, principalmente la autoexploración mamaria, la exploración clínica y la mamografía, aunque las cifras indican que solo el 0.8% de las mujeres llevaron a cabo correctamente la técnica de autoexploración mamaria, por lo que los autores señalan la necesidad de mejorar la instrucción y la práctica de esta habilidad.¹²

En cuanto a la investigación con poblaciones específicas como enfermeras y estudiantes de enfermería, quienes desempeñan un rol activo en la promoción de la salud mamaria en sus comunidades, al respecto se ha demostrado un incremento en el conocimiento y la práctica de la autoexploración mamaria y una mayor conciencia sobre los factores de riesgo.^{13,14} Asimismo, se ha evaluado el nivel de conocimiento y la implementación de acciones preventivas en estudiantes de enfermería, en quienes se enfatiza que la mayoría realiza acciones preventivas inadecuadas, a pesar de que el 64.7% de los estudiantes tiene un nivel de conocimientos intermedio y el 30.8% alto.^{15,16} Esta brecha destaca la necesidad de reforzar la formación práctica en los planes de estudio de enfermería para facilitar la implementación de medidas preventivas desde la etapa académica.¹⁷

En un estudio con enfermeras que trabajan con pacientes oncológicos, un poco más de la mitad tenía conocimiento adecuado sobre el cáncer de mama y sobre el cáncer hereditario, y de ellas, una menor proporción participaba en actividades educativas relacionadas con la prevención del cáncer de mama. Esto sugiere que es necesario incentivar la participación del personal de enfermería en actividades educativas y de concientización, tanto para

pacientes como para otros profesionales de la salud, lo cual ampliará el impacto preventivo en la comunidad.¹⁸

En específico, la mayoría de los estudiantes del área de la salud tenía conocimientos sobre los factores de riesgo de cáncer de mama y conocía la técnica de autoexploración mamaria. Sin embargo, es necesario reforzar la capacitación continua en factores de riesgo y técnicas de detección temprana tanto en entornos académicos como clínicos, lo cual puede asegurar que los futuros profesionales de la salud estén preparados para educar a las personas.¹⁹

Al explorar los conocimientos de las enfermeras sobre los síntomas del cáncer de mama y los métodos de diagnóstico, se encontró que había una comprensión variada de los síntomas, así como del uso de métodos de detección. La falta de conocimiento consistente sobre algunos síntomas clave y métodos de diagnóstico subraya la importancia de mantener una formación actualizada y exhaustiva para el personal de enfermería. Con una capacitación constante, las enfermeras podrían mejorar su capacidad para identificar tempranamente signos de cáncer de mama y guiar a sus pacientes hacia una detección y tratamiento oportunos.²⁰

Conclusiones

Las acciones preventivas del cáncer de mama, como el conocimiento de los factores de riesgo, la autoexploración mamaria, la exploración clínica mamaria, la ultrasonografía y la mamografía, son necesarias para el desarrollo de una cultura de prevención.

La evidencia respalda el papel de las enfermeras como figuras clave en la prevención del cáncer de mama por medio de la implementación de medidas preventivas. Dichas acciones no solo aumentan el propio conocimiento, sino el de la población en cuanto a las prácticas de autoexploración y tamizaje, que son fundamentales para la detección temprana.

Para maximizar el efecto de las acciones preventivas, se recomienda la implementación de estrategias de capacitación continua y la inclusión de prácticas supervisadas en el currículo de enfermería. Por medio de intervenciones educativas y actividades de sensibilización, las enfermeras pueden contribuir significativamente a mejorar el conocimiento y las prácticas de prevención en la población general, así como en el propio personal de salud.

Referencias

1. Martínez-Sánchez YL, Medrano-Guzmán R. Epidemiología del cáncer de mama. México: Instituto Mexicano del Seguro Social; 24 de octubre de 2022. Disponible en: <https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-de-mama-318014>
2. Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario. Décima reunión Colima 2023. Colima, Mexico: Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario; 2023. Disponible en: http://consensocancermamario.com/documentos/FOLLETO_CONSENSO_DE_CANCER_DE_MAMA_10aRev2023a.PDF
3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. México: INEGI; 1 de enero de 2023.
4. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. México: INSP; 2023.
5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Protocolo de Atención Integral Cancer de mama para el personal médico. México: IMSS; 2023. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/historico/programas/07-pai-cancer-de-mama.pdf>
6. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. México: Diario Oficial de la Federación; 2002.
7. Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama. Ginebra, Suiza: OMS; 13 de marzo de 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer#:~:text=Respuesta%20de%20la%20OMS,mama%20en%20todo%20el%20mundo>
8. Instituto Mexicano del Seguro Social. Manual Metodológico de Indicadores Médicos 2019-2024. México: Dirección de Prestaciones Médicas, IMSS; 2019. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/normatividadInst/ManualMetodologico2019-2024.pdf>
9. Red Española de Registros de Cáncer. Estimaciones de la incidencia de cáncer en España, 2022. REDECAN; 2022. Disponible en <https://redcan.org/storage/documents/873877e1-af1b-43fe-8d97-0ee1434fe261.pdf>
10. Riverón-Carralero WJ, Rodríguez-Escobar K, Ramírez-Carralero M, et al. Intervención educativa sobre cáncer de mama. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(1).
11. Morales-Romero KA, Juárez-Muñoz J, Ferrao-Barrios C del R, et al. Efecto de una intervención educativa de la autoexploración de mama en las mujeres de 20-59 años. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. 2024;8(4):8054-69.
12. Córdova-Cadena S, González-Pozos PV, Zavala-González MA. Autoexploración mamaria en usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social de Teapa, Tabasco, México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2015;53(3):368-72. Disponible en: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/rt/printerFriendly/42/336
13. Ahmed WR, Hossny EK, Mohammed GT, et al. Risk Assessment Tool of Breast Cancer and Barriers against Breast Self-Examination among Nurses: An Educational Program. Nurs Forum (Auckl). 2024;2024:1-13.
14. Aliye OA, Çetin S, Sezer H. Effect of breast self-examination training on health beliefs and practices: student nurses educating relatives. Progress in Health Sciences. 2021;11(1):7-14.
15. Cruz-Aldaz EY, Chipantiza-Córdova TE. Conocimiento y prácticas preventivas del cáncer de mama en estudiantes de Enfermería. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. 2023;4(2). Disponible en: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/717>
16. Apaza-Huamán AE, Puño-Quispe L. Conocimientos y prácticas del autoexamen de mamas en estudiantes de enfermería durante la pandemia. Revista Eugenio Espejo. 2024;18(3):1-13.
17. Ortiz Montalvo YJ, Vega Tapia DC, Gonzales Paredes MC, et al. Conocimiento asociado con la práctica preventiva del cáncer de mama en estudiantes de enfermería. Horizonte Sanitario. 2023; 22(2):297-304.
18. Prolla CM, da Silva PS, Netto CB, et al. Knowledge about breast cancer and hereditary breast cancer among nurses in a public hospital. Rev Lat Am Enfermagem. 2015;23(1):90-7. doi: 10.1590/0104-1169.0185.2529
19. Páez-Esteban Á, Urrea-Vega EA, Contreras-Barrios MA, et al. Conocimiento y frecuencia de los factores de riesgo para cáncer de mama en las estudiantes del área de la salud. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. 2010;12(2):25-36. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1452/145217280003.pdf>
20. Odusanya OO, Tayo OO. Breast cancer knowledge, attitudes and practice among nurses in Lagos, Nigeria. Acta Oncol. 2001;40(7): 844-8. doi: 10.1080/02841860152703472
21. Bonilla-Sepúlveda OA. Frecuencia de la mamografía, ecografía, examen clínico y autoexamen de mama en población general. MedU-NAB. 2018;21(2):179-87. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50416077007>

Cómo citar este artículo/To reference this article:

Hernández-Román EC, Lezama-González J, Méndez-Martínez S, et al. Revisión en el campo de la enfermería: acciones educativas de promoción, prevención y detección de cáncer de mama. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2025;33(3):e1547. doi: 10.5281/zenodo.15708324